

Лесной сектор и «новая индустриализация» в социалистической республике Вьетнам

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-212-217

Нгуен Тхи Нян

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
Аспирантка кафедры бухгалтерского учета и аудита
nguyennhan@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена характеристике и роли лесного хозяйства в условиях новой индустриализации Вьетнама, проблемам лесопромышленного комплекса, Лесной политике Вьетнама на современном этапе развития, основным направлениям «новой индустриализации».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

особенности современной истории Вьетнама, лесное хозяйство, государственная политика по отношению к лесным ресурсам, новая индустриализация, Лесная политика, Вьетнам

Nguyen Thi Nhan

The Forestry Sector and the New Industrialization of the Socialist Republic of Vietnam

Nguyen Thi Nhan

Saint Petersburg State Forest Technical University (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate Student of the Department of Accounting and Auditing
nguyennhan@mail.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the description and role of forestry in the conditions of Vietnam's new industrialization, the problems of the timber industry complex of Vietnam, the Forest Policy of Vietnam at the present stage of development, the main directions of the "new industrialization" of Vietnam.

KEYWORDS

Features of the modern history of Vietnam, forestry, public policy toward forest resources, new industrialization stratified objectives in the forest sector

Спустя два десятилетия после начала рыночных реформ, на XI съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) было принято решение о переходе к стратегии «новой индустриализации», способной оказывать «внешнее влияние на экономическое развитие в районе Азиатско-Тихоокеанского региона». Для перехода к этой стратегии, как посчитало вьетнамское руководство, сложились благоприятные условия:

- Вьетнам занял прочное место в числе одного из важнейших экспортеров продовольственных культур: риса, чая, кофе, плодоовощных консервов из сырья местного производства. Он добился продовольственной самообеспеченности как фундамента экономической безопасности;
- Вьетнам определился со своими позициями в системе международного разделения труда. Так, Вьетнам превратился в крупного экспортера высокосортной мебели, продукции для оснащения домашних интерьеров, изделий традиционных вьетнамских ремесел и поделок из древесины, бамбука, прессованной бумаги.

Вьетнам стал крупным производителем комплектующих для компьютерной техники, средств связи;

- Вьетнам на основе иностранных технологий и инвестиций стал производить велосипеды, мотоциклы и мотороллеры, рыболовные суда, речные и морские паромы. Промышленность во всерастающей степени стала ориентироваться не только на экспортные поставки, но и на возможности быстро растущего внутреннего рынка. Существуют перспективные проекты по пополнению энергетических возможностей стран на основе ГЭС, АЭС и ТЭЦ на базе твердых и жидких углеводородов, а также природного газа. Мощно развиваются химическая промышленность, производство стройматериалов. Быстрыми темпами растет туристический бизнес. Вьетнам становится центром притяжения туристов из России, стран Западной и Восточной Европы, Северной Америки.

В целом позитивные моменты в жизни современного Вьетнама явно преобладают. Но есть и проблемные точки. Главная из них — быстрые темпы загрязнения окружающей среды, воздушного бассейна и водных источников. Особенно заметны эти проблемы вокруг крупных городов и промышленных центров, а также в бассейне прилегающих морей. Внушает тревогу масштабная эрозия почвенного слоя, ей подвержены более 50% земель на равнинной части страны и более 60% в горной и гористой местности, на которой расположено более 70% сельскохозяйственных угодий [1].

Переход к стратегии «новой индустриализации» требует предварительного обсуждения проблемы, выяснения того, каким секторам экономики страны нужно уделять повышенное внимание, какие отрасли рассматривать как мультипликаторы или источники этой стратегии, а какие отрасли можно отдать на волю «рыночной стихии». Если говорить в этой связи о месте лесного сектора в новой стратегии, то можно выбрать несколько подходов:

1. Статистический. Он просто дает оценку идеального веса сектора в ВВП, из чего извлекается соответствующий управленческий вывод.
2. Более широкий подход к оценке роли лесного сектора с учетом долгосрочного его влияния на состояние не только экономики, но и качества жизни в стране, на морально-психологическое состояние общества.
3. Выдвижение «лесной проблемы» в авангард жизненно необходимых. Предстоит ряд институциональных реформ, способных подойти к проблеме не только лесного сектора, но и сопряженных с ним отраслей экономики и общественной жизни системно, т.е. с учетом желаний всех сопричастных сфер хозяйственной и общественно-политической жизни.

Чтобы понять, какой вариант будет направлен на достижение национальных интересов, т.е. интересов подавляющего большинства населения страны, необходимо оценить современное состояние дел в рассматриваемом секторе экономики. Отметим, что Вьетнам не является исключением из общемировых подходов к эксплуатации лесных ресурсов для проведения первых социально-экономических реформ, начиная с середины 1980-х годов, хотя во Вьетнаме были и свои особенности. Так, в СРВ не проводилась коллективизация на «классовой основе», так как буржуазная прослойка в сельскохозяйственном производстве не успела сложиться, а ситуация с военным противостоянием народа с компрадорской кликой и империалистической агрессией требовала максимального единства всех трудящихся социальных групп и прослоек. Поэтому «классовый подход» в этой сфере во Вьетнаме практически не имел места [2].

Однако общая закономерность: эксплуатация природно-сырьевых ресурсов в целях ускорения рыночных преобразований во Вьетнаме также имела место; на первоначальном этапе реформ возникла своего рода «учредительская горячка» по организации частных мелких и средних предприятий по деревообработке преиму-

ственно с целью изготовления традиционных изделий мебели элитного класса на экспорт, причем на том этапе главными покупателями являлись вьетнамские диаспоры за границей. Эти же диаспоры пробудили более широкий спрос на такие изделия, как багеты, лаковые шкатулки, картины с жанровыми сценками из вьетнамского фольклора, сказок, морских и горных пейзажей, музыкальные инструменты и т.п. Тогда же пробудился и интерес к элитной мебели вьетнамского производства. На этой основе развилось массовое производство отделочных тканей, обоев, постельного белья, не считая, конечно, дешевых тканей массового спроса.

В результате в 1988–1993 гг. наблюдались массовые вырубки природных лесов, особенно прочных пород древесины, запасы леса сократились на 11,4 млн га, или на 60%. Конечно, большой урон запасам лесов был нанесен военными действиями, особенно в результате массового применения армией США ядохимикатов в джунглях с целью обнаружения передвижений партизанских отрядов [1].

Возникший спрос на изделия вьетнамской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, сувенирной продукции привел к росту потребности в деловой древесине. В этих условиях в стране были введены строгие ограничения на лесозаготовки, вследствие чего начали быстро расти объемы импорта деловой древесины и продуктов ее первичной переработки из соседних стран: Лаоса, Мьянмы, а также Австралии, стран Северной и Южной Америки, Тропической Африки.

Одновременно в стране стали проводиться в жизнь программы по сохранению природных лесов и внедрению плантационного лесоводства из быстрорастущих пород деревьев: акации, пирамидального тополя, павлонии, а также продуктивных пород бамбука. Были разработаны новые технологии использования бамбука в жилищном строительстве — в форме так называемых бамбуко-цементных стеновых блоков и для возведения крыш. Эти технологии весьма востребованы в незатухающем процессе индивидуального и кооперативного жилищного строительства. Стали активно использоваться недревесные продукты леса для производства медицинских препаратов, фармацевтических и парфюмерных изделий.

В СРВ стало устанавливаться более справедливое отношение к сбережению и увеличению лесных площадей. В результате за 2004–2011 гг. общая площадь под лесонасаждениями возросла с 12 306,8 тыс. га до 13 258,8 тыс. га, преимущественно за счет плантационного лесоразведения, площадь плантаций выросла на 31,5%. Еще более масштабные изменения в состоянии лесных ресурсов страны предусмотрены Государственной программой развития лесопромышленного комплекса страны на 2009–2020 гг., утвержденной Советом Министров СРВ 06.07.2006. В частности, предусматривается общее увеличение земельной площади под лесопосадки на 5 млн га за счет окультуривания неудобий, выравнивания поверхностей скалистых утесов, засыпки болотистых местностей в некоторых приморских районах, подготовлены рекомендации по подготовке лесопитомников, посадкам рассады лесных пород и недревесных продуктов леса [2]¹.

Первые сведения о ходе выполнения программы показывают существенное отставание фактического выполнения соответствующих мероприятий от запланированных. В значительной мере это объясняется недостатками институционального обеспечения упомянутой программы. За реализацию программы отвечает министерство сельского хозяйства и развития сельских районов в лице Главного управления лесного хозяйства (до 2006 г. — департамент лесного хозяйства).

В стратегии развития лесохозяйственного комплекса (ЛХК) много неотложных ме-

¹ См. также: Перспективное исследование леса Вьетнама — Институт леса (Forest Science Institute of Vietnam, FSIV), 2009; Стратегия развития лесопромышленного комплекса Вьетнама на период с 2006 по 2020 г. (утверждена Премьер-министром 05.02.2007 под номером 18/2007/QĐ-ТТг).

роприятий, предусматривающих решение кардинальных проблем лесохозяйственного комплекса. В частности, программой предусмотрены: создание лесного кадастра; инвентаризация лесных угодий и их классификация; классификация лесных угодий по участникам лесопользования; подготовка нормативной базы для различных категорий лесопользователей; совершенствование системы управления лесным комплексом; совершенствование механизма плантационного лесоразведения и лесопользования; подготовка площадей под лесопитомники и лесопосадки; разработка и реализация программы использования недревесных продуктов леса; намечена реализация довольно большого перечня мероприятий в области содействия лесоохранным усилиям центрального правительства и правительств провинций.

Реализация основных мероприятий программы развития лесопромышленного комплекса возложена на министерство сельского хозяйства (МСХ) и развития сельских районов и главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ) в составе этого министерства. Кроме МСХ и ГУЛХ к реализации отдельных положений программы привлекаются: министерство торговли и промышленности; министерство науки и техники; министерство здравоохранения; министерство финансов; министерство внутренних дел; министерство информации и массовых коммуникаций, агентство по печати; министерство образования и науки; министерство регионального развития.

При анализе программы обращает на себя внимание тот факт, что социальным проблемам работникам лесного сектора отдельного внимания уделено не было. А такие проблемы в реальности имеют место. ЛХК занимает в отраслевой структуре экономики последнее место по размерам оплаты труда, по уровню образовательной подготовки, по степени механизации основного набора операций при лесозаготовках, санитарных рубках. Велика доля сезонного труда. Это наблюдается в подготовке хвойных деревьев к сбору живицы (смолы) и латекса у гевей, при уборке недревесных продуктов леса. Для лесного сектора Вьетнама характерен низкий уровень доходов, неполная занятость, низкая квалификация рядового персонала.

В ЛХК очень мала степень механизации; этот сектор остался на обочине тех прогрессивных изменений, которые произошли в стране. Мы считаем, что лесному хозяйству нужно возвращать многотысячелетний долг за услуги человечеству. В условиях Вьетнама модернизацию лесного сектора нужно вести по нескольким направлениям:

1. Необходимо развивать производство средств малой механизации для лесного хозяйства, сельского хозяйства, прокладки и ремонта дорог, индивидуального хозяйства, индивидуального строительства.
2. Целесообразно развернуть сеть курсов и школ обучения самым расхожим техническим специальностям, в т. ч. водительских курсов на право управления грузовыми и легковыми автомобилями, тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, по подготовке электромонтеров, слесарей и др. востребованных специальностей, в том числе в горных районах и сельских районах. Такие профессии будут востребованы в ходе «новой индустриализации», повысят доверие к курсу власти на «социально-ориентированную экономику».

Перевод лесного хозяйства на путь постепенной механизации основных работ в лесу создаст также предпосылки для более активного использования рекреационных возможностей лесных пространств. Следует продолжить практику открытия новых национальных парков, ландшафтных парков, городских озелененных территорий.

Для того чтобы вынести справедливую оценку нынешней и грядущей роли леса, необходимо осуществить институциональные преобразования. Сегодняшнее нахождение административного звена, ответственного за состояние лесного сектора, как важного, но подчиненного подразделения Министерства сельского хозяйства

и развития сельских районов, выглядит совершенно неоправданным. В этой связи совершенно логичным является предложение Нгуен Ван Лока о создании специального министерства сельского хозяйства и водных ресурсов, что позволит формулировать более системно все направления «лесной» политики [1].

Правильно сформулированная (или существенно скорректированная) стратегия в сфере развития лесного комплекса не только может служить стимулятором появления и развития чисто национальных отраслей промышленности и сферы услуг, а также способствовать преодолению отсталости и бедности отдельных районов и провинций страны. О чем, в частности, может идти речь? В стратегии развития ЛХК, о чем рассказывалось ранее, намечено расширение площадей под лесопосадки на 5 млн га, что является, конечно, весьма масштабной задачей. Каким образом можно решить эту задачу?

В стране имеются обширные заболоченные местности в дельтах рек Меконга, Красной и более мелких водных источников; есть местности с преобладанием скалистых образований, крутых уступов и горных склонов; местности, выходящие на морское побережье, с зыбучими песками, скалистыми образованиями, «коридорами прохода» тайфунов, цунами и пр. Эти территории можно ликвидировать с последующей рекультивацией земельных пространств, используя переработку скальных выступов и горных склонов в строительные материалы, пользующиеся высоким спросом не только во Вьетнаме. Территории, которые будут выравниваться на месте скал и горных выступов, можно частично направлять на лесопосадки, а частично на посадки таких востребованных полезных растений, как чай и кофейные деревья, а также под овощные и фруктовые культуры. Культура земледелия, накопленная веками, и исключительное трудолюбие вьетнамцев позволят решать и эти задачи.

Как уже было отмечено выше, более важное внимание должно быть уделено социальной составляющей развития ЛХК. «Новая индустриализация» потребует вовлечения в сферу промышленности и производственной инфраструктуры новых рабочих рук, а они сосредоточены, в основном, в лесном хозяйстве, народных промыслах, на ручных операциях в сельском хозяйстве. Эти новые кадры для промышленности нужно готовить сейчас и в последующие годы на основе широкой сети профессионально-технического образования.

Вьетнам совершил значимые изменения в постановке высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации для лесопромышленного комплекса, в том числе и для лесного хозяйства. При этом страна считает важным условием политики в этой сфере учет всего положительного, что накоплено «лесодобывающими» странами, и особенно опыт в постановке научных исследований в лесной сфере. Здесь возможности страны, вне ложной скромности, очень большие, а интерес именно к этой сфере со стороны зарубежного научного сообщества особенно велик, а сочувствие к вьетнамскому народу с его сложной историей является значительным стимулом к самой широкой кооперации с зарубежными научными сферами.

В настоящее время международные научные проекты в СРВ планирует и осуществляет Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов. Однако, думается, «лесная» тема имеет много своеобразия и, при умелых коррективах в институциональной сфере, может разрабатываться с более значительными результатами. Задачи, стоящие перед лесным комплексом, требуют более самостоятельных решений (с учетом того обстоятельства, что сельское и лесное хозяйство по многим проблемам являются естественными оппонентами. В их споре первенство, как правило, отдается сельскому хозяйству).

Отметим, что в СРВ есть министерство регионального развития. Его задачи вытекают из разработки программ преодоления различий в уровне развития отдельных регионов. Надо сказать, что многие программы, предложенные этим министер-

ством, оказались очень полезными для преодоления отсталости отдельных регионов, причем на первый план ставились политические и социальные цели, а не технико-экономические расчеты. В частности, было решено строить НПЗ не в месте добычи нефти, а в одной из отсталых центральных провинций.

Другое дело — освоение неудобных земель. Здесь требуется иной подход: не отраслевой, а комплексный. Это не только выбор территорий для культивационных работ, но и выбор технологий их освоения, длительность времени подготовки неудобий к их хозяйственному использованию. В этом отношении необходимо подключить ресурсы к работе по искусственной подготовке почвенно-компостных смесей для подготовки искусственных полей и плантационных лесонасаждений.

Вопросы экологии, сохранности лесных и водных ресурсов желательно сосредоточить в руках одного мощного административного центра, например, министерства экологии, лесных и водных ресурсов. Такого рода решение, на наш взгляд, может весьма позитивно сказаться на выполнении очень претенциозных, но вполне реальных планов дальнейшего развития Вьетнама.

Литература

1. Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный комплекс Вьетнама в системе мирохозяйственных связей: современное состояние и тенденции развития : автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2016.
2. Нгуен Вьет Вьонг. Механизм обеспечения социальной направленности рыночных реформ во Вьетнаме : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2006.

References

1. Nguyen Van Loc. *Timber processing complex of Vietnam in the system of world economic communications: current state and tendencies of development* [Lesopromyshlennyi kompleks V'etnama v sisteme mirokhozyaistvennykh svyazei: sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya]. Dissertation abstract. SPb., 2016. (rus)
2. Nguyen Viet Vuong. *The mechanism of ensuring social orientation of market reforms in Vietnam* [Mekhanizm obespecheniya sotsial'noi napravlenosti rynochnykh reform vo V'etname]. Doctoral dissertation abstract. M., 2006. (rus)